

**5-6 YOSHLI BOLALARDA O'YINLAR TASHKIL ETISH VA
ULARNI MARKAZLARDA TASHKILLASHTIRISH USULLARI.**

Andijon viloyati Ho'jaobod tumani Maktabgacha ta'lim tasarrufidagi

22-DMTT tarbiyachisi To'ychiyeva Nasibaxon Akyulovna

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan o'yinlarning o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, o'yin, maktabgacha ta'lim, o'yinchoq, oila, uzluksiz ta'lim.

Keywords: God manners, familiy, game, preschool leave, toy.continuing education.

Ключевые слова: Воспитание,, игра дошкольное образование, игрушка, непрерывное образованию.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning etakchi faoliyati bu o'yindir. Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yin faoliyati masalasi asrlar davomida juda ko'p olimlarning diqqatini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlarining o'yin faoliyatlarida ildam qadamlar bilan olg'a qarab borayotgan sermazmun hayotimizning hamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar. Bog'cha yoshidagi bola atrofidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevosita amaliy munosobatda bo'lishga intiladi. Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yinlari atrofdagi narsa va xodisalarni bilish quroli bo'lishi bilan birga yuksak ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Boshqacharoq qilib aytganda, o'yin qudratli

tarbiya quolidir. Bolalarning o'yinlari orqali ularda ijtimoiy foydali, yuksak insoniy hislatlarni tarbiyalash mumkin.

Hozirgi vaqtda o'yin faoliyati to'liq amalga oshirilgandagina bola shaxsi rivojlanadi. O'yin faoliyatini bevosita kattalar bilan birga amalga oshiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'lim sohasidagi islohatlar avvalo oiladan bashlanadi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy bug'ini hisoblanadi. Avvalo bu tizimga ota-onalarning ijtimoiy faoliyati va farzandlari uchun shart-sharoit yaratishlari nazarda tutilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish mazmuniga esa kichkintoylarni maktab bosqichida o'qishga tayyorlashdir. Maqsadimiz bilimni sifatini ko'tarish va dunyo andozalari darajasiga olib chiqish.

O'yinning bolalar psixik tarakkiyotidagi kudratli roli mashxur pedagog va psixologlardan tashqari mutafakkir yozuvchilarni xam diqqat e'tiborini jalb etgan. Masalan rus yozuvchilaridan biri **M.Gor'kiy bolalar o'yin va uning moxiyati xakida shunday degan edi. «O'yin bolalar uchun uzlari yashab turgan dunyoni bilish xamda uni uzgartirish quolidir».** 5-6 yoshli bolalarda o'yinlar tashkil etish bolalar xayotida shunday kup kirrali faoliyatki unda bolalarga mansub bulgan mexnat xam, narsalar xakida fikr yuritish xam, xayol kilish, dam olish va xushchakchaklik manbalari xam mujassamlashgan. Mana shu jarayonlarning barchasi o'yin faoliyatida namoyon buladi. 5-6 yoshli bolalarda o'yinlar tashkil etish bolaning ongida uni kurshab turgan voelik tugrisidagi xilma-xil o'yin faoliyatini takomillashtiradigan sharoitlarni tadqiq qilgan **N.M.Aksarinaning ta'kidlashicha, o'yin uz-uzidan vujudga kelmaydi, buning uchun kamida uchta sharoit bulishi lozim: a) taassurotlar tarkib topishi; b) xar xil kurinishdagi o'yinchoklar va tarbiyaviy ta'sir vositalarining muxayyoligi; v) bolalarning kattalar bilan tez tez muomala va mulokotga kirishuvi.** Bunda kattalarning bolaga bevosita ta'sir kursatish uslubi xal kiluvchi rol o'ynaydi. D.B.Elkonin uz tadqiqotida rolli o'yinning syujeti

bilan bir qatorda, uning mazmuni ham mavjud ekanini yozadi. Uning fikricha, o'yinda bola kattalar faoliyatining asosiy jixatini aniqroq aks ettirishi o'yinning mazmunini tashkil kiladi. O'yin o'z mohiyati jihatidan katta kishilarning xatti - harakatlari va xulq-atvorlariga faol taqlid qilishdan iborat bo'lishi tufayli bolalarda ma'naviy sifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob - axloq qoidalarini bilib olishlari uchun keng imkoniyatlar beradi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim berishda muhim yondashuvdir. MTT bolaning o'yuini huquqini tan oladi, o'yinning bola uchun muhimligini va uning individual rivojlanishi, ta'lim olishi va farovonligiga ko'maklashishdagi pedagogic imkoniyatlari tan oladi. Bolalarni o'yinda kuzatish pedagogga bolaning boshqa bolalar bilan qanday o'ynashi va qanday ko'nikma va malakalarni namoyon qilishi o'yin orqali qanday ko'nikma rivojlantirish kerakligini anglashga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi 5-6 yoshli bolalarda o'yinlar tashkil etish bola o'yin jarayonida tabiblik yoki muallimlik rolini bajarayotgan bo'lsa, shu kasbga tegishli barcha sifatlarni namoyon qilishga intiladi. Ular o'yinga juda berilib ketsalar, bajarayotgan rollariga xos sifatlarni shunchalik samimiy, ijodiy tarzda namoyon bo'ladi. Bolalar uchun o'yin mazmunining hech bir chegarasi yo'q.

Ob'ektni jonlantirish" o'yini.

Bu o'yin tirik mavjudotlarning qobiliyatlari va fazilatlarini jonsiz tabiat ob'ektlariga berishni o'z ichiga oladi, ya'ni: harakat qilish, o'ylash, his qilish, nafas olish, o'sish, quvonish, ko'payish, hazil qilish, tabassum qilish qobiliyati.

Siz qanday tirik jonzotga murojaat qilasiz? havo sharibuyuk Britaniya? (1 jamoaning javoblari) Sizning poyabzalingiz nimani o'ylaydi? (2-guruh o'qituvchilarining javoblari)

Mebel nimani o'ylaydi? (3-guruh o'qituvchilarining javoblari)

"Belgining xarakterini o'zgartirish" o'yini.

Bunday ajoyib syujet bilan ertak haqida o'ylab ko'ring: tulki o'rmondagi eng rustikga aylandi va barcha hayvonlar uni aldaydi. (O'qituvchilar o'zlarining

javoblarini berishadi)"Turli xil ko'zlar bilan" Akvariumni uning egasi nuqtai nazaridan, so'ngra u erda suzib yuradigan baliqlar va egasining mushuklari nuqtai nazaridan tasvirlab bering.

To'plar bilan jismoniy daqiqalar "Su-jok".

"Sovg'a" o'yini

Kattalar aylana shaklida turishadi. Bittasiga qo'lida kamon bilan quti beriladi va uni qo'shnisiga berishni va nima berishni istashini aytishni so'raydi: "Men sizga quyon beraman", yoki "Men sizga katta konfet beraman" va hokazo "Ko'rinmaydigan hayvonni quchoqlang"O'yin ishtirokchilarining har biri qandaydir hayvonni qanday "quchoqlashi" ni tasvirlashi kerak, qolganlari bu hayvonni taxmin qilishadi. Seminar natijalari.

Yuqoridagi barcha o'yinlar yordam beradi:Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tasavvurlari va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish;

So'z boyligingizni boyiting;Bolaning nutqini yanada rang-barang, hissiyotli qiling.

Rivojlanish o'yinlari karta fayli ijodiy tasavvur

"So'zlar zanjiri".

O'yin maqsadi:

Tovushlar va tasvirlarni, uyushmalar va xotiralarni, g'oyalar va orzularni chaqirish orqali ijodiy tasavvurni rivojlantirish.

O'yinning borishi:

Bolalar uzoq so'zlarni tayyorlashga taklif qilinadi - har bir so'z vagon. Treylerlar, xuddi so'zlar singari, o'zaro bog'liq bo'lishi kerak, ya'ni har bir so'z keyingisini tortib olishi kerak.

Misol:

Tarbiyachi: Qaysi qish? (treylerni qo'yadi - qish).

Bolalar: Qorli, sovuq (ikkita treyler qo'ying).

Tarbiyachi: Yana nima sovuq?

Bolalar: muzqaymoq, muz, qor, shamol (har bir so'z uchun treyler qo'yilgan).

Tarbiyachi: (oxirgi so'zdan boshlab) Va shamol nima?

Bolalar: shimoliy, kuchli ...

Tarbiyachi: Yana kim kuchli bo'lishi mumkin? Va hokazo. bolalar zerikib qolguncha yoki treylerlar tugamaguncha.

O'yin opsiyasi:

Treylerlar turli xil ranglarda bo'lishi mumkin. Har bir qator jadvallar yoki bolalarning kichik guruhi boshqacha rangga ega. Bolalar javob berganda, tarbiyachining yordamchisi yoki katta yoshli bola ma'lum bir rangdagi vagonni joylashtiradi. O'yin oxirida qaysi kichik guruh yoki qatorda ko'proq vagonlar yig'ilganligi hisoblab chiqiladi (ularning poyezdi uzunroq) va ular g'alaba qozonishdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o'z o'yinlarida aks ettira oladilar. O'yinning ahamiyati bola shaxsining o'sib kamolotga etishiga ta'sir ko'rsatishdan iboratdir. O'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o'rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga o'z-o'ziga munosabati o'zgarayotgan o'yinda namoyon bo'ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (xavas) lari bevosita o'yinda ifodalanadi. O'yin bolalarning xayolparastligi tufaydi narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma'qul tomonga o'zgartirish imkoniyatini beradigan faoliyatdir. Rus pedagogi **A.S. Makarenko** ***Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach ishda ham ko'pincha, ko'p jixatdan shunday bo'ladi*** –deb to'g'ri aytgan edi. Haqiqatdan ham o'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni har

tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yin faoliyati mazmun jihatdan har kungi vaziyatga qarab o'zgarib turadi. O'yin doimo o'zgarib turganligi tufayli bola o'ynab charchamaydi, zerikmaydi. Bolaning atrof muhitga kishilarga, narsalarga va o'ziga bo'lgan turli munosabatlari mazmun hamda shakl jihatdan har doim o'zgarib turadigan o'yin jarayonida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Voxidov M.«Bolalar psixologiyasi» Toshkent. 1992 y.
2. Vohidov M.V. Maktabgacha tarbiya psixologiyasi. T.,
3. Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari. T.,